

MINISTERIUM
FÜR EIN
LEBENSWERTES
ÖSTERREICH

WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG

Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung
Stabsstelle Schnee und Lawinen

Überarbeitung des α - β -Modells für das Ermitteln der Auslauflänge von Lawinen

Technischer Bericht

Peter Wagner
Christian Tollinger
Johann Seiwald
Matthias Granig

Innsbruck, 19. Februar 2016

Symbole

Lateinische Symbole

BIC	Bayes'sches Informationskriterium
$c_0 \dots c_i$	Regressionskoeffizienten
F	Teststatistik der einfaktoriellen Varianzanalyse
H	Sturzhöhe allgemein
H_0	Höhendifferenz vom Anrisspunkt bis zum Minimum der an das Profil angepassten Parabel
H_α	Höhendifferenz vom Anriss bis zum äußersten Punkt der Lawinenablagerung
n	Anzahl Beobachtungen
p	Überschreitungswahrscheinlichkeit ($0 < p < 1$) bzw. Signifikanzwert bei statistischen Tests
R	Korrelationskoeffizient
R^2	Bestimmtheitsmaß
\hat{R}^2	Bestimmtheitsmaß (Schätzwert)
S	Standardabweichung (Schätzwert)
S^2	Varianz (Schätzwert)
y''	Krümmung der an das Geländeprofil angepassten Parabel

Griechische Symbole

α	Generalneigung der Lawinenbahn _{gemessen}
β	Neigung der Sturzbahn
ρ	Rangkorrelationskoeffizient
σ	Standardabweichung
σ^2	Varianz
θ	Neigung des Anbruchgebiets
φ	Geländeneigung

Anmerkung: In Kapitel 2.1 wird ein Kurzüberblick über bisher veröffentlichte Arbeiten zum Untersuchungsthema gegeben. Dabei wird – auch abweichend vom Originalzitat – die oben angeführte Notation verwendet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Einführung	4
2.1	Beschreibung des α - β -Modells	4
3	Methodik und Datengrundlage	7
3.1	Beschreibung der Datensätze	7
3.1.1	Lawinen mit Sturzhöhen von mehr als 500 m	7
3.1.2	Lawinen mit Sturzhöhen zwischen 100 m und 500 m	7
3.2	Aufbereitung der Profillinie	8
3.3	Ermittlung des β -Punkts	8
3.4	Topographische Kenngrößen	12
3.5	Methodik	12
3.5.1	Modellerstellung	12
3.5.2	Modellvalidierung	12
3.5.3	Test der Modelle	13
4	Ergebnisse	15
4.1	Erstellung und Test der Modelle	15
4.2	Modelle auf Basis der 80 Referenzlawinen nach Klenkhart und Weiler (1994)	15
4.2.1	α - β -Modell nach Lied et al. (1995)	15
4.2.2	Modell auf Basis des korrigierten Datensatzes von Klenkhart und Weiler (1994)	17
4.3	Modelle basierend auf dem überarbeiteten Datensatz von 100 Referenzlawinen	19
4.3.1	Modell mit einer erklärenden Variablen	19
4.3.2	Modell mit mehreren erklärenden Variablen	21
4.4	Modelle für die Ermittlung der Auslauflänge von Kleinlawinen	24
4.4.1	Modell mit einer erklärenden Variablen für Lawinen mit geringen Sturzhöhen	24
4.4.2	Modell mit mehreren erklärenden Variablen für Lawinen mit geringen Sturzhöhen	26
4.5	Gegenüberstellung aller untersuchten Modelle	28
5	Diskussion	30
5.1	α - β -Modell auf Basis der Daten von Klenkhart und Weiler (1994)	30
5.2	Modelle auf Basis des überarbeiteten Datensatzes von 100 Referenzlawinen	31

5.3	Modelle für die Ermittlung der Auslaufänge von Kleinlawinen	31
5.4	Empfehlungen zur Anwendung der Modelle	32
5.4.1	Grenzen der Anwendung	32
5.4.2	Anwendung der Matrix zur Bestimmung der Abweichung vom Erwartungswert	34
5.4.3	Vergleich des α - β -Modells ₈₀ mit dem α - β -Modell ₁₀₀	34
6	Zusammenfassung	35
	Literaturliste	36
	Abbildungsverzeichnis	38
	Tabellenverzeichnis	39

1 Einleitung

Ziel der vorliegenden Arbeit war eine Überarbeitung des bestehenden α - β -Modells zur Berechnung der maximalen Auslauflängen von Großlawinen in den österreichischen Alpen nach Lied et al. (1995). Zu diesem Zweck wurde der Umfang des Datensatzes der Referenzlawinen von 80 in der Arbeit von Klenkhardt und Weiler (1994) auf 100 erweitert. Weiterhin wurde eine Verfeinerung der Methodik zur Suche des β -Punkts vorgenommen. Hierbei wurden die Erkenntnisse der Arbeit von Wagner (2016) berücksichtigt. Die darin verwendete Vorgehensweise zur Ermittlung des β -Punkts wurde dabei überarbeitet. Anhand der aufbereiteten Daten von 100 Referenzlawinen wurde ein Modell ermittelt, welches ausschließlich β als erklärende Größe enthält. Ergänzend wurde mithilfe schrittweiser Variablenselektion das günstigste Modell ermittelt, welches die Reichweite auf Basis mehrerer erklärender Größen prognostiziert. Die ermittelten Modelle wurden mit Bootstrapping getestet. Hierbei wurde der reale Fehler der Modelle ermittelt. Alle untersuchten Lawinen können als Extremereignisse betrachtet werden. Das Wiederkehrintervall liegt dabei in einer Größenordnung von 100 Jahren.

Hauptanliegen der Arbeit ist es, zu untersuchen, ob durch die präzisere Bestimmung des β -Punkts eine Verbesserung der Prognosegüte des Modells erzielt werden kann. Hierzu erfolgte eine Gegenüberstellung der neuen und alten Modelle. Um einen Vergleich der Modelle zu ermöglichen, wurde auch für das Modell von Lied et al. (1995) mit einer unabhängigen Variablen eine Überprüfung der Modellannahmen sowie ein Test mittels Bootstrapping vorgenommen. Zusätzlich wurde eine Überarbeitung der Ergebnisse vorgenommen, die in der Arbeit von Wagner (2016) erzielt wurden. Zu diesem Zweck wurde der Datensatz der Kleinlawinen von 49 auf 50 Beobachtungen erweitert. Weiterhin wurde zur Ermittlung des β -Punkts die Methode angewendet, die in Kapitel 3.3 beschrieben wird. Diese stellt eine Verfeinerung der Vorgehensweise dar, die im Rahmen der Arbeit von Wagner (2016) erarbeitet wurde. Anhand der ermittelten topographischen Kennwerte wurde auch für Kleinlawinen jeweils ein Modell mit einer erklärenden Größe sowie ein Modell mit mehreren erklärenden Größen erstellt.

2 Einführung

2.1 Beschreibung des α - β -Modells

Das α - β -Modell wurde 1980 durch das Norwegische Geotechnische Institut (NGI) eingeführt (Lied und Bakkehøi, 1980). Es stellt ein empirisches Modell zur Abschätzung der maximalen Lawinausläufänge anhand von topographischen Kenngrößen dar. Zur Zeit seiner Einführung waren neben historischen Erhebungen und Geländeaufnahmen zu diesem Zweck ausschließlich deterministische Modelle gebräuchlich. Zu diesen sollte es eine Alternative bzw. Ergänzung darstellen. Das α - β -Modell drückt die Generalneigung einer Lawinenbahn – bezeichnet als Winkel α – als Funktion topographischer Parameter aus, welche das Längsprofil des Lawenstrichs charakterisieren. Die wichtigste unabhängige Größe stellt dabei der Winkel β dar, welcher die Neigung der Lawinenbahn entlang der Sturzbahn zwischen der Anrisskante und dem sogenannten β -Punkt beschreibt. Als β -Punkt wird der Punkt auf dem Profil bezeichnet, ab dem die Neigung der Profillinie einen Grenzwert unterschreitet. Dieser wurde durch Lied und Bakkehøi (1980) bei 10° festgelegt. Dies basiert auf der Annahme, dass der niedrigste Wert des dynamischen Reibungswinkels von Schnee im Bereich von 10° anzusiedeln ist und somit bei Geländeneigungen von weniger als 10° mit der Ablagerung von Lawinenschnee zu rechnen ist. Der β -Punkt markiert somit den Beginn des Auslaufbereichs.

Neben der Neigung der Sturzbahn stellen die folgenden topographischen Kennwerte wichtige Größen für die Prognose der Lawinenreichweite dar:

- y'' : Die Krümmung der Sturzbahn wird mit der Variablen y'' beschrieben. Diese stellt die zweite Ableitung einer Parabelfunktion dar, welche an das Geländeprofil angepasst wird.
- H : Die Sturzhöhe wird durch die Größe H ausgedrückt. Wird die Höhendifferenz zwischen Anriss und maximaler Reichweite betrachtet, wird die Variable als H_α bezeichnet. Handelt es sich um die Höhendifferenz zwischen dem Anriss und dem Minimum der angepassten Parabel, so spricht man von H_0 .
- H_0y'' : Durch die Kombination von H_0 und y'' sollen gemäß Lied und Bakkehøi (1980) Maßstabeffekte vermieden werden, die sich dadurch ergeben können, dass bei zwei gleichförmigen Profilen unterschiedlicher Höhendifferenz das Niedrigere einen höheren Wert für y'' aufweist als das Höhere.
- θ : Die Neigung des Anbruchgebiets wird durch die Größe θ beschrieben ¹. Üblicherweise ergibt sich diese aus dem Durchschnittsgefälle der obersten 100 Höhenmeter einer Lawi-

¹Anmerkung: In der Arbeit von Lied et al. (1995) wird die Neigung des Anbruchgebiets mit Ψ bezeichnet. In der vorliegenden Untersuchung werden abweichend davon jedoch die Variablenbezeichnungen verwendet, die durch Lied und Bakkehøi (1980) eingeführt wurden.

nenbahn (Bakkehoi et al., 1983). Die Hypothese, dass ein Zusammenhang zwischen der Neigung der Lawinenbahn und der Geländeneigung im Anbruchgebiet besteht, basiert auf der Annahme, dass in flachem Gelände eine Ansammlung großer Schneemengen erforderlich ist, um eine Lawine auszulösen. Dahingegen kommt es aus steilerem Gelände häufiger zu Lawinenabgängen, deren Intensität jedoch geringer ausfällt (Lied und Bakkehoi, 1980).

In Abbildung 2.1 wird die Funktionsweise des α - β -Modells dargestellt.

Abbildung 2.1 – Funktionsweise und übliche erklärende Größen des α - β -Modells

In Österreich ist das α - β -Modell mit einer erklärenden Variablen gebräuchlich. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen der Neigung der Sturzbahn und der Generalneigung mit der Formel

$$\alpha = 0,946\beta - 0,83^\circ \quad (2.1)$$

($R = 0,96, S = 1,5^\circ$). Eine geringfügige Verbesserung der Genauigkeit kann bei Anwendung des Modells mit vier Variablen erzielt werden, das durch die Gleichung

$$\alpha = 0,97\beta - 0,7 * 10^{-1}\theta - 0,32 * 10^{-1}y'' + 0,6 * 10^{-6}H_0y''\theta + 1,54^\circ \quad (2.2)$$

beschrieben wird ($R = 0,97, S = 1,3^\circ$) (Lied et al., 1995). Für das Pitztal und das Paznauntal wurden im Zuge einer Analyse der Ereignisse vom Februar 1999 jeweils eigene Regressionsgleichungen aufgestellt. Die Auslauflänge der Lawinen im Paznauntal kann mit der Formel

$$\alpha = 0,91\beta + 0,81^\circ \quad (2.3)$$

abgeschätzt werden ($R = 0,91, S = 1,7^\circ$). Für Lawinen im Pitztal kann die Abschätzung mit der Gleichung

$$\alpha = 0,83\beta + 4,07^\circ \quad (2.4)$$

erfolgen ($R = 0,95, S = 1,3^\circ$) (Fuchs et al., 2002).

Im Rahmen einer Masterarbeit wurde das α - β -Modell für die Abschätzung der Auslauflänge von Kleinlawinen mit Sturzhöhen zwischen 100 m und 500 m kalibriert. Eine Prognose der Reichweite kann dabei mit der Formel

$$\alpha = 0,884\beta - 0,226^\circ \quad (2.5)$$

vorgenommen werden ($R^2 = 0,78, \sigma = 2,61^\circ$) (Wagner, 2016).

3 Methodik und Datengrundlage

3.1 Beschreibung der Datensätze

3.1.1 Lawinen mit Sturzhöhen von mehr als 500 m

Die gegenständlichen Untersuchungen bauen auf dem Datensatz auf, der auch der Arbeit von Lied et al. (1995) zugrunde liegt. Dieser umfasste 80 dokumentierte Lawinenbahnen mit Sturzhöhen zwischen 363 m und 1780 m, die sich in den Bundesländern Tirol, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg befinden. Für die gegenständlichen Untersuchungen wurden die Verwall-Lawine (Obergurgl, Tirol) sowie die Blaikamähder-Lawine (Faschina, Vorarlberg) und die Wannekopf-Lawine (Warth, Vorarlberg) aus dem Datensatz entnommen, da diese nur geringe Sturzhöhen von 403 m, 363 m und 420 m aufweisen. Eine Kalibrierung des α - β -Modells für Lawinen dieser Größenordnung wurde in der Arbeit von Wagner (2016) vorgenommen. In der vorliegenden Arbeit sollen ausschließlich Lawinen mit mehr als 500 m Sturzhöhe betrachtet werden. Der Datensatz wurde um 23 weitere gut dokumentierte Lawinenpfade erweitert und umfasst nun auch Lawinen aus dem Bundesland Steiermark. Sein Umfang beträgt jetzt 100 dokumentierte Extremereignisse mit einem mittleren Wiederkehrintervall in der Größenordnung von 100 Jahren. Die topographischen Kennwerte, welche als erklärende Größen in die Regressionsanalyse einfließen wurden aus dem Datensatz entsprechend der in den Kapiteln 3.2 und 3.3 beschriebenen Vorgehensweise ermittelt.

Um einen Vergleich des neu erstellten Modells mit dem bisher Verwendeten zu ermöglichen, wurde daneben auf die topographischen Kenngrößen zurückgegriffen, auf deren Basis die Regressionsmodelle von Lied et al. (1995) erstellt wurden.

3.1.2 Lawinen mit Sturzhöhen zwischen 100 m und 500 m

Ergänzend wurde eine Überarbeitung der Modelle zur Ermittlung der Auslauflänge von Kleinlawinen nach Wagner (2016) vorgenommen. Zu diesem Zweck wurde der Datensatz um eine Beobachtung (Gamskarl-Lawine, Gemeinde Tweng, Salzburg) erweitert und umfasst nun 50 dokumentierte Lawinenereignisse. Von diesen konnte für 45 ein β -Punkt bei 10° gefunden werden. Die Lawinen befinden sich in den österreichischen Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Steiermark sowie den bayerischen Regierungsbezirken Oberbayern und Schwaben. Das mittlere Wiederkehrintervall beträgt rd. 70 Jahre. Die Sturzhöhen der betrachteten Lawinen beträgt zwischen 100 m und 500 m. Einzelheiten sind der Arbeit von Wagner (2016) zu entnehmen.

3.2 Aufbereitung der Profillinie

Beim derzeit in Gebrauch befindlichen α - β -Modell wird das Profil anhand der Schnittpunkte der Profillinie mit den Höhenlinien definiert. Hierbei werden üblicherweise im Bereich des Anrissgebiets und der Sturzbahn nur die Schnittpunkte der Profillinie mit den 50 m-Isohypsen berücksichtigt. Alternativ werden im Bereich der Sturzbahn nur diejenigen Punkte als Profilstützpunkte erfasst, an denen ein markanter Wechsel der Geländebeschaffenheit auftritt. Im Übergangsbereich zwischen Sturzbahn und Auslaufbereich werden die Abstände zwischen den Stützpunkten verringert. Hier wird zumeist an den Schnittpunkten der Profillinie mit den 10 m-Höhenschichtlinien ein Profilstützpunkt gesetzt. Dieses ermöglicht zwar in den allermeisten Fällen eine eindeutige Bestimmung des β -Punkts, jedoch geht durch die vergleichsweise großen Längsabstände zwischen den Profilpunkten auch ein großer Anteil der Information über das Gelände verloren. Dies hat auch Einfluss auf die Prognosegenauigkeit des Modells. Mit dem Ziel, durch eine präzisere Positionierung des β -Punkts die Standardabweichung des Modells zu reduzieren, werden in den vorliegenden Untersuchungen im Übergangsbereich zwischen Sturzbahn und Auslaufbereich die Profilstützpunkte nicht mehr anhand der Höhenlinien, sondern durch konstante Längsschrittlängen festgelegt. Basierend auf den Untersuchungen von Sinickas (2013) wird dabei auf Abstände zwischen den Profilstützpunkten von 10 m zurückgegriffen. Im Bereich des Anrissgebiets und der Sturzbahn wird an der Vorgehensweise festgehalten, das Profil anhand der Schnittpunkte der Profillinie mit den 50 m-Höhenlinien festzulegen. Die Trennung der verschiedenen Profilabschnitte erfolgt durch einen sogenannten Splitpunkt, welcher durch den Bearbeiter festzulegen ist. Um in der Darstellung der Profillinie Plateaus zu vermeiden, die auf eine mehrfache Überschneidung der Profillinie mit derselben Höhenlinie zurückzuführen sind, wurde weiterhin ein Algorithmus eingeführt, welcher in dem Bereich oberhalb des Splitpunkts bei aufeinander folgenden Profilstützpunkten mit gleicher Höhe alle mit Ausnahme des jeweils ersten entfernt. Die Vorgehensweise zur Erstellung und Aufbereitung des Profils ist in Abbildung 3.1 auf Seite 9 dargestellt.

3.3 Ermittlung des β -Punkts

Die Suche nach der Position des β -Punkts erfolgt ausschließlich unterhalb des Splitpunkts. Hierbei wurde eine Methode entwickelt, welche eine eindeutige Bestimmung des β -Punkts in den allermeisten Fällen ermöglicht. Zu diesem Zweck wurde die verbesserte Methode nach Sinickas (2013) (beschrieben in Wagner (2016)) weiter verfeinert. Die Anwendung der Methode erfordert ein Profil, welches nach den in Kapitel 3.2 beschriebenen Grundsätzen erstellt wurde. Die Ermittlung des β -Punkts erfolgt dabei nur in den Profilbereichen unterhalb des Splitpunkts. Maßgeblich für die Festlegung eines Profilstützpunkts als β -Punkt sind zwei Kriterien:

- Das Profissegment unterhalb des Profilstützpunkts hat eine Neigung von weniger als 10° .

Abbildung 3.1 – Vorgehensweise zur Erstellung und Aufbereitung des Längsprofils

- Die mittlere Neigung des Profilabschnitts mit einer Länge von 3% der Gesamtlänge des Profils, welcher an den betrachteten Profilstützpunkt anschließt, darf maximal 10° betragen.

Die Suche beginnt am Splitpunkt. Der erste Profilstützpunkt, für den beide Bedingungen erfüllt sind, wird als β -Punkt ausgewiesen. Die Vorgehensweise ist als Workflow in Abbildung 3.2 auf Seite 10 dargestellt. Eine Bestimmung des β -Punkts mit der oben beschriebenen Methode war bei 99 von 100 untersuchten Geländeprofilen möglich. Für Fälle, in denen mit der geschilderten Vorgehensweise kein β -Punkt gefunden werden kann, wird auf die modifizierte Methode nach Gauer et al. (2010) (beschrieben in Wagner (2016)) zurückgegriffen. Bei dieser ist die Suche nach dem β -Punkt bergwärts gerichtet und wird an der maximalen Auslauflänge der betrachteten Lawine begonnen. Dies bedeutet jedoch, dass eine Kenntnis oder zumindestens eine fundierte Abschätzung der maximalen Reichweite der Lawine erforderlich ist. Die Vorgehensweise zur Ermittlung des β -Punkts anhand der veränderten Methode von Gauer et al. (2010) ist in der Abbildung 3.3 (Seite 11) dargestellt.

Abbildung 3.2 – Vorgehensweise zur Ermittlung des β -Punkts nach der neu entwickelten Methode

Abbildung 3.3 – Vorgehensweise zur Ermittlung des β -Punkts nach der Methode von Gauer et al. (2010)

3.4 Topographische Kenngrößen

Neben β werden in den gegenständlichen Untersuchungen die topographischen Größen H_0 , y'' , H_0y'' und θ als mögliche erklärende Größen untersucht.

3.5 Methodik

3.5.1 Modellerstellung

Die Regressionsmodelle werden mittels der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt. Für Modelle mit mehreren unabhängigen Größen erfolgt die Modellbildung anhand der schrittweisen Variablenselektion. Hierbei wird aus den möglichen Kombinationen der unabhängigen Variablen diejenige ausgewählt, welche den günstigsten Wert für das *BIC* (Bayes'sches Informationskriterium) ergibt. Beim *BIC* handelt es sich um ein Maß für die Anpassungsgüte von Regressionsmodellen, anhand dessen ein Vergleich verschiedener Modelle möglich ist. Dabei kennzeichnet ein geringeres *BIC* ein besseres Modell. Bei der Berechnung des *BIC* werden sowohl den Stichprobenumfang, welcher dem Modell zugrunde liegt, als auch die Anzahl der erklärenden Größen sowie die Standardabweichung S des Modells berücksichtigt. Dahingehend ist ein Vergleich nur für Modelle möglich, die auf Basis der selben Stichprobe erstellt wurden.

3.5.2 Modellvalidierung

Zur Überprüfung, ob die Modellannahmen erfüllt sind und somit ein gültiges Modell vorliegt, wurde eine Analyse der Residuen vorgenommen. Bei dieser wird untersucht, ob diese einer Normalverteilung folgen, sowie ob ein Zusammenhang zwischen Residuen und Zielgröße vorliegt. Ist beides nicht der Fall, kann von einem gültigen Modell ausgegangen werden.

Weiterhin wird ein möglicher Einfluss von Ausreißern auf das Modell überprüft. Dieser liegt vor, wenn die abhängige Größe einer Beobachtung (in diesem Fall die Generalneigung α) einerseits eine große Distanz zum Dichtemaximum der betrachteten Größe aufweist. Diese Distanz wird als Hebelwert („leverage“) bezeichnet. Um eine Verzerrung des Modells hervorzurufen, muss die Residue der Beobachtung (d.h. die Differenz des beobachteten Werts zum anhand des Modells errechneten Erwartungswert) ebenfalls einen hohen Wert einnehmen. Anhand der Residue und dem Hebelwert einer Beobachtung lässt sich deren Cook-Distanz berechnen. Beträgt diese mehr als 0,5, muss davon ausgegangen werden, dass die Beobachtung eine Verzerrung des Modells bewirkt. In Kapitel 4.1 wird auf den Einfluss von Ausreißern jedoch nur dann eingegangen, wenn ein derartiger vorliegt und zu einer maßgeblichen Verzerrung des betrachteten Modells führt.

Abschließend ist bei Modellen mit mehr als einer unabhängigen Variablen zu überprüfen, ob eine Überanpassung vorliegt. Dies kann durch einen Test der Modelle (siehe Kapitel 3.5.3) überprüft werden: Eine Überanpassung liegt dann vor, wenn durch Hinzunahme einer weiteren

Variablen zwar die Standardabweichung S des Trainingsdatensatzes abnimmt, die Standardabweichung σ des Testdatensatzes jedoch zunimmt. Der Trainingsdatensatz bezeichnet den Teil des Datensatzes, an dem das Modell ermittelt wurde, während der Testdatensatz den Teil der Daten bezeichnet, der nicht in die Modellbildung einbezogen, sondern lediglich zum Test des Modells herangezogen wurde.

3.5.3 Test der Modelle

Die Standardabweichung S , welche anhand der Residuen des Modells ermittelt wird, bezieht sich auf Beobachtungen, die für die Modellbildung herangezogen wurden. Folglich besteht hierbei eine Abhängigkeit zwischen dem Modell und den Beobachtungen, anhand denen S ermittelt wurde. Gleiches gilt für das Bestimmtheitsmaß \hat{R}^2 .

Soll das Modell zur Prognose der Auslauflänge künftiger Lawinen verwendet werden, ist die Kenntnis der tatsächlichen Standardabweichung σ erforderlich, welche auch Beobachtungen einschließt, welche nicht bei der Modellerstellung berücksichtigt werden konnten und folglich keine Abhängigkeit zum Modell aufweisen.

Der reale Fehler, ausgedrückt durch die Standardabweichung σ wird durch einen Test des betrachteten Modells ermittelt. Die übliche Vorgehensweise sieht vor, bereits vor Modellerstellung eine Unterteilung des zur Verfügung stehenden Datensatzes vorzunehmen. Dabei werden rund $\frac{2}{3}$ der Beobachtungen des Datensatzes zur Modellerstellung verwendet. Mit den verbleibenden Beobachtungen wird das erstellte Modell getestet.

Aufgrund des in den gegenständlichen Untersuchungen zur Verfügung stehenden Stichprobenumfangs kann diese Vorgehensweise nicht angewendet werden, ohne dabei in der Modellerstellung wichtige Informationen zu verlieren. Eine Möglichkeit, einen Test des Modells vorzunehmen, ohne dabei eine Unterteilung des Datensatzes vorzunehmen, wäre die Leave-one-out-Kreuzvalidierung, bei welcher der Datensatz mit n Beobachtungen in exakt n verschiedene Teildatensätze unterteilt wird. Dabei wird jeweils nur eine Beobachtung aus dem Datensatz entnommen und für den Test des Modells verwendet, das am verbleibenden Datensatz ermittelt wurde. Bei dieser Methode wird jedoch keine Gewichtung der Beobachtungen vorgenommen, weswegen Ausreißer bei Datensätzen mit verhältnismäßig geringem Umfang einen starken Einfluss auf das Testergebnis haben. Im vorliegenden Fall ist der Stichprobenumfang mit $n = 100$ noch nicht ausreichend groß, um mithilfe der Leave-one-out-Kreuzvalidierung eine robuste Schätzung der realen Standardabweichung σ vornehmen zu können. Diese würde in diesem Fall zu groß ausfallen.

Um dennoch eine robuste Schätzung der Standardabweichung σ zu erhalten, wird der Test mithilfe der Bootstrapping-Technik vorgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Resampling-Technik, welche davon ausgeht, dass der untersuchte Datensatz eine normalverteilte Grundgesamtheit repräsentiert. Aus dem Datensatz werden zufällige Proben gezogen. Für jeden Durchgang steht dabei der gesamte Datensatz zur Verfügung, d.h. es handelt sich um ein Ziehen mit Zurücklegen. Auf diese Weise wird eine Stichprobe erstellt, die den selben Umfang N besitzt wie

der Datensatz, dem die Modellerstellung zugrunde liegt. Innerhalb dieser Stichprobe können einzelne Beobachtungen mehrfach auftreten, während Andere vollständig fehlen. Die fehlenden Beobachtungen werden zum Test des Modells verwendet. Hierzu wird auf Basis der gezogenen Stichprobe ein Regressionsmodell erstellt, mittels dem eine Vorhersage der Beobachtungen vorgenommen wird, die zwar im Gesamtdatensatz, nicht jedoch in der Stichprobe enthalten sind. Anhand der Differenz zwischen vorhergesagtem und beobachtetem Wert der nicht in die Modellbildung einbezogenen Beobachtungen wird der Fehler des jeweiligen Modells ermittelt. Dieser Vorgang muss mindestens 500 mal wiederholt werden (Hedderich und Sachs, 2012). Die Gesamtheit der Fehler jeder Wiederholung des Resamplings unterliegt dabei einer Normalverteilung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch das Resampling Abweichungen des verfügbaren Datensatzes von der theoretischen Normalverteilung kompensiert werden. Der Mittelwert aller berechneten Fehler kann als robuster Schätzer der realen Standardabweichung σ des untersuchten Modells angesehen werden. Er wird auch als Bootstrap-Fehler bezeichnet. In den vorliegenden Untersuchungen wurde das Resampling in jeweils 10000 Wiederholungen vorgenommen.

Auf Basis des Bootstrap-Fehlers kann auch das tatsächliche Bestimmtheitsmaß R^2 errechnet werden.

Außerdem wurde beim Test untersucht, ob eine systematische Verzerrung des getesteten Modells vorliegt. Zu diesem Zweck wurde die Trendlinie ermittelt, welche für den Testdatensatz den Zusammenhang zwischen den gemessenen und den vorhergesagten Werten der Zielgröße beschreibt. Besitzt die mittlere Steigung aller errechneten Geraden einen Wert $\neq 1$, liegt eine Verdrehung des Modells vor. Ist das Intercept $\neq 0$, hat man es mit einer Translation des Modells zu tun. Anhand der auf diese Weise ermittelten Koeffizienten der Trendlinie zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen gemessenen und vorhergesagten Werten kann mittels der Methode von Gauch et al. (2003) der jeweilige Anteil der Translation und der Verdrehung am Gesamtfehler bestimmt werden. Damit lässt sich die Bedingung der Erwartungstreue des Modells überprüfen.

Sämtliche Auswertungen wurden mit Hilfe der Programmiersprache R vorgenommen.

4 Ergebnisse

4.1 Erstellung und Test der Modelle

In den folgenden Kapiteln wird auf die Erstellung der Modelle, die Überprüfung von deren Gültigkeit sowie deren Test eingegangen. Die dabei angeführten Werte der Standardabweichung S und des Bestimmtheitsmaßes \hat{R}^2 wurden anhand des Trainingsdatensatzes ermittelt. Sie sind daher bei der Verwendung der Modelle zur Prognose künftiger Lawinen nicht relevant. Hierzu sind die Standardabweichung σ und das Bestimmtheitsmaß R^2 heranzuziehen, die basierend auf dem Test der Modelle ermittelt wurden. In Kapitel 4.5 erfolgt eine Aufstellung aller untersuchten Modelle mit Angabe der für die Prognose heranzuziehenden Werte von σ und R^2 .

4.2 Modelle auf Basis der 80 Referenzlawinen nach Klenkhart und Weiler (1994)

4.2.1 α - β -Modell nach Lied et al. (1995)

Ein Kernpunkt der Arbeit ist es, einen Vergleich mit dem derzeit in Verwendung befindlichen α - β -Modell nach Lied et al. (1995) und den neu zu erstellenden Modellen zu vorzunehmen. Um dies zu ermöglichen, wird im Folgenden auf Basis der Daten aus den Lawinentechnischen Aufnahmen von Klenkhart und Weiler (1994) eine Regressionsanalyse vorgenommen. Das dabei ermittelte Modell wird sowohl einer Modellvalidierung, als auch einem Test zum Ermitteln des tatsächlichen Fehlers unterzogen. Dabei erfolgt eine Einschränkung auf das Modell, welches ausschließlich β als erklärende Größe verwendet, da nur dieses in Österreich zur Anwendung kommt.

Die Modelle, die auf dem Datensatz von Klenkhart und Weiler (1994) basieren, werden in den Kapiteln 4.5 und 5 im Index mit 80 gekennzeichnet. Dies bezieht sich auf die 80 Referenzlawinen, die den Modellen zugrunde liegen.

Bei der Durchsicht der Lawinenaufnahmen von Klenkhart und Weiler (1994) fiel auf, dass die Daten der Muttentobel-Lawine (Dalaas, Vorarlberg) fehlerhaft sind. Vermutlich aufgrund eines Messfehlers ergeben sich hierbei für die Winkel α , β und Ψ (Neigung des Anbruchgebiets) Werte, welche etwa das zweieinhalbfache der tatsächlich auftretenden Neigungen betragen. Für die Evaluierung des derzeit verwendeten Modells wurde dieser Fehler berücksichtigt.

Anhand der Daten von Klenkhart und Weiler (1994) wurde das Regressionsmodell zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen α und β nachgerechnet. Die Nachrechnung ergab das

einfache lineare Modell mit der Formel

$$\alpha = 0,933\beta - 0,35^\circ \quad (4.1)$$

Dessen Standardabweichung S beträgt $1,58^\circ$, das Bestimmtheitsmaß \hat{R}^2 liegt bei 0,90. Es fällt auf, dass die ermittelte Formel von der derzeit in Verwendung befindlichen Formel $\alpha = 0,946\beta - 0,83^\circ$ geringfügige Abweichungen aufweist. Auch das Modell von Lied et al. (1995) wurde mittels der Methode der kleinsten Quadrate erstellt (persönliche Mitteilung Peter Gauer am 7.2.2016). Eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Regressionkoeffizienten könnte sein, dass Unterschiede in der Rechengenauigkeit zwischen der Funktion `lm()` in R und dem Programm zur multiplen Regressionsanalyse bestehen, welches im Zuge der Einführung des α - β -Modells von Steinar Bakkehøi in FORTRAN geschrieben wurde und für die Erstellung des Modells von Lied et al. (1995) verwendet wurde.

Residuenanalyse Um ein Modell als gültig ansehen zu können, müssen die in Kapitel 3.5 angeführten Bedingungen erfüllt sein. Dies wird mittels einer Analyse der Residuen überprüft. Während der Q-Q-Plot mit hinreichender Genauigkeit eine Normalverteilung der Residuen nachzeichnet (siehe Abbildung 4.1), zeigt sich ein deutlicher Einfluss der fehlerhaften Beobachtung (Muttentobel-Lawine) auf das Gesamtmodell. Da die Beobachtung eine große Entfernung

Abbildung 4.1 – Q-Q-Plot des α - β -Modells auf Basis der Daten von Klenkhart und Weiler (1994): Standardisierte Residuen des Modells gegen die standardisierten Residuen der theoretischen Normalverteilung

zum Verteilungsmaximum aller Beobachtungen und zudem ihre Residue sehr hoch ausfällt, bewirkt sie eine deutliche Verzerrung des Modells (siehe Abbildung 4.2 auf Seite 17). Die Modellannahmen können daher nicht als erfüllt betrachtet werden, es liegt folglich kein gültiges

Abbildung 4.2 – Hebelwerte gegen Standardisierte Residuen des Modells auf Basis der Daten von Klenkhardt und Weiler (1994): Beobachtungen, die einen hohen Hebelwert und eine hohe Residue aufweisen, verzerren das Modell

Modell vor.

Test des Modells Mittels Bootstrapping wurde ein Test des Modells vorgenommen. Dabei wurde ein Bootstrap-Fehler und damit eine Standardabweichung σ von $1,65^\circ$ ermittelt. Das tatsächliche Bestimmtheitsmaß R^2 beträgt 0,89. Das Modell weist keine Translation auf. Die Rotation des Modells trägt jedoch zu 1,1% zu dessen Gesamtfehler bei. Damit liegt ein eine Verzerrung des Modells vor, wenngleich diese als unwesentlich angesehen werden kann.

4.2.2 Modell auf Basis des korrigierten Datensatzes von Klenkhardt und Weiler (1994)

Um auch weiterhin eine Anwendung des α - β -Modells auf Basis der derzeitigen Vorgehensweise zur Ermittlung des β -Punkts zu ermöglichen, wird im Folgenden ein lineares Modell mit einer erklärenden Größe erstellt, das auf dem korrigierten Datensatz von Klenkhardt und Weiler (1994) basiert. Dieses wird durch die Gleichung

$$\alpha = 0,880\beta + 1,14^\circ \quad (4.2)$$

ausgedrückt. Die Modellkennwerte, die sich aus dem Trainingsdatensatz ableiten lassen, sind in der Tabelle 4.1 aufgelistet.

Signifikanztest des Modells und der Regressionskoeffizienten Die Varianzanalyse des Regressionsmodells ergibt ein F von 468,7 bei einem korrespondierenden $p < 0,0001$. Folglich

Tabelle 4.1 – Kennwerte des α - β -Modells auf Basis des korrigierten Datensatzes von Klenkhardt und Weiler (1994)

S ($^\circ$)	\hat{R}^2	BIC
1,54	0,86	75,82

ist das Modell zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen α und β geeignet. Die Ergebnisse des zweiseitigen t-Tests der Regressionskoeffizienten sind in der Tabelle 4.2 dargestellt.

Tabelle 4.2 – Ergebnisse des t-Tests der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit einer erklärenden Größe

	t	p
c_0 (Intercept)	0,969	0,336
c_1 (β)	21,648	< 0,0001

Während die Steigung der Regressionsgeraden hochsignifikant ist, zeigt das Intercept keine Signifikanz. Aus den weiter oben genannten Gründen wird das Intercept dennoch beibehalten.

Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten Die Grenzen der Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Modells mit einer Variablen sind in der Tabelle 4.3 dargestellt.

Tabelle 4.3 – Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit einer erklärenden Variablen

	$p = 0,025$	$p = 0,975$
c_0 (Intercept)	-1,20	3,49
c_1 (β)	0,799	0,961

Residuenanalyse Am unteren Ende der Verteilung liegt eine geringfügige Abweichung der standardisierten Residuen der Stichprobe von der theoretischen Normalverteilung vor. Gemäß augenscheinlicher Beurteilung des Q-Q-Plots (Abbildung 4.3 auf Seite 19) kann jedoch trotzdem von einer normalverteilten Grundgesamtheit der Residuen ausgegangen werden. Entsprechend der Ergebnisse der Residuenanalyse kann von einem gültigen Modell ausgegangen werden, das zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen α und β geeignet ist.

Test des Modells Der mittlere Fehler, welcher beim Test des Modells mithilfe der Bootstrapping-Technik ermittelt wurde, beträgt $1,57^\circ$. Dieser kann als Standardabweichung σ des realen Modells betrachtet werden. Das reale Bestimmtheitsmaß R^2 des Modells lässt sich aus dem Bootstrap-Fehler berechnen und beträgt 0,85. Es liegt weder eine Verdrehung, noch eine Verschiebung des Modells vor. Die Bedingung der Erwartungstreue ist somit erfüllt.

Abbildung 4.3 – Q-Q-Plot des α - β -Modells mit einer Variablen: Standardisierte Residuen des Modells gegen die Quantile der theoretischen Normalverteilung

4.3 Modelle basierend auf dem überarbeiteten Datensatz von 100 Referenzlawinen

Im Folgenden werden auf Basis des erweiterten Datensatzes von 100 Referenzlawinen sowie der überarbeiteten Methode zur Ermittlung der topographischen Kenngrößen (siehe Kapitel 3.3) zwei Regressionsmodelle zur Abschätzung der Lawinenausläufe erstellt. Dabei soll ein Modell mit β als ausschließlicher Prognosegröße ermittelt werden. Ein weiteres Modell mit mehreren Variablen wird mit Hilfe der schrittweisen Variablenselektion erstellt.

In den Kapiteln 4.5 und 5 werden die Modelle, die anhand des erweiterten Datensatzes erstellt wurden, im Index mit *100* gekennzeichnet. Dies bezieht sich auf die 100 verwendeten Referenzlawinen.

4.3.1 Modell mit einer erklärenden Variablen

Das einfachste lineare Modell soll eine Vorhersage von α mit β als erklärender Größe ermöglichen. Hierbei ergibt sich ein Modell, das durch die folgende Gleichung beschrieben wird:

$$\alpha = 0,928\beta + 0,05^\circ \quad (4.3)$$

Das Modell lässt sich entsprechend Tabelle 4.4 charakterisieren.

Signifikanztest des Modells und der Regressionskoeffizienten Die Varianzanalyse des Regressionsmodells ergibt ein F von 806,5 bei einem korrespondierenden $p < 0,0001$. Folglich ist das Modell zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen α und β geeignet. Die Ergebnisse des

Tabelle 4.4 – Kennwerte des α - β -Modells mit einer Variablen

S ($^\circ$)	\hat{R}^2	BIC
1,29	0,89	57,35

zweiseitigen t-Tests der Regressionskoeffizienten sind in der Tabelle 4.5 dargestellt. Während

Tabelle 4.5 – Ergebnisse des t-Tests der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit einer erklärenden Größe

	t	p
c_0 (Intercept)	-0,053	0,958
c_1 (β)	28,399	< 0,0001

die Steigung der Regressionsgeraden hochsignifikant ist, zeigt das Intercept keine Signifikanz. Dies bedeutet zwar, dass der Wert des Intercepts keine Bedeutung hat, nicht jedoch, dass das Intercept entfernt werden kann. Dies hätte eine Verzerrung des Modells zur Folge, die dadurch bedingt ist, dass die Linie zwangsweise durch den Ursprung geführt wird. Daher wird das Intercept trotz fehlender Signifikanz beibehalten.

Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten Die Grenzen der Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Modells mit einer Variablen sind in der Tabelle 4.6 dargestellt.

Tabelle 4.6 – Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit einer erklärenden Variablen

	$p = 0,025$	$p = 0,975$
c_0 (Intercept)	-1,93	1,83
c_1 (β)	0,863	0,993

Residuenanalyse Zwischen etwa $-2,5 \sigma$ und 1σ der theoretischen Normalverteilung stimmen die tatsächlichen Quantile der Residuen sehr gut mit den theoretischen Quantilen der Normalverteilung überein (siehe Abbildung 4.4). Oberhalb von 1σ der theoretischen Normalverteilung fallen die standardisierten Residuen des Modells höher aus als die der theoretischen Normalverteilung. Dies bedeutet, dass die Verteilung der Residuen eine geringe Linksschiefe aufweist. Trotz der Abweichungen am oberen Ende der Verteilung kann entsprechend der augenscheinlichen Beurteilung des Q-Q-Plots kann von einer normalverteilten Grundgesamtheit der Residuen ausgegangen werden. Entsprechend der Ergebnisse der Residuenanalyse von einem gültigen Modell ausgegangen werden, das zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen α und β geeignet ist.

Abbildung 4.4 – Q-Q-Plot des α - β -Modells mit einer Variablen: Standardisierte Residuen des Modells gegen die Quantile der theoretischen Normalverteilung

Test des Modells Der mittlere Fehler, welcher beim Test des Modells mithilfe der Bootstrapping-Technik ermittelt wurde, beträgt $1,31^\circ$. Dieser kann als Standardabweichung σ des realen Modells betrachtet werden. Das reale Bestimmtheitsmaß R^2 des Modells lässt sich aus dem Bootstrap-Fehler berechnen und beträgt 0,89. Rotation. Das Modell weist weder eine Translation, noch eine Rotation auf und erfüllt damit die Bedingung der Erwartungstreue.

4.3.2 Modell mit mehreren erklärenden Variablen

Auswahl der Variablen für die Durchführung der Variablenselektion Im Vorfeld der Auswahl der unabhängigen Größen, anhand derer ein Regressionsmodell mit mehreren Variablen erstellt werden soll, wird untersucht, ob Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Variablen bestehen. Lineare Unabhängigkeit zwischen erklärenden Größen stellt die Voraussetzung dafür dar, eindeutige Schätzwerte für die Regressionskoeffizienten zu erhalten (Fahrmeir et al., 2013). Aus diesem Grund werden in der Variablenselektion ausschließlich erklärende Größen betrachtet, die untereinander keine oder nur eine schwache Korrelation mit einem Korrelationskoeffizienten R von höchstens 0,75 aufweisen. Um einen Vergleich der Korrelationen zwischen den Variablen zu ermöglichen, wurde unabhängig davon, ob eine Normalverteilung beider zu untersuchenden Größen vorliegt, der Rangkorrelationskoeffizient ρ nach *Spearman* bestimmt. Die Korrelationen unter den verschiedenen Variablen sind der Tabelle 4.7 zu entnehmen.

Als erklärende Größen werden für die Durchführung der Variablenselektion β , H_0 , y'' und θ ausgewählt.

Tabelle 4.7 – Korrelationsmatrix: Es sind die Korrelationskoeffizienten angegeben, welche die Korrelationen zwischen den einzelnen unabhängigen Größen zueinander beschreiben.

	α	β	H_0	y''	H_0y''	θ
α	1,000	0,941	-0,150	0,624	0,811	0,121
β		1,000	-0,256	0,743	0,897	0,156
H_0			1,000	-0,772	-0,371	0,051
y''				1,000	0,860	0,141
H_0y''					1,000	0,174
θ						1,000

α - β -Modell mit 2 erklärenden Größen

Im Zuge einer schrittweisen Variablenselektion erwies sich dabei neben β die Krümmung der angepassten Parabel y'' als relevante unabhängige Variable. Daraus ergibt sich ein Modell, das durch die folgende Gleichung beschrieben wird:

$$\alpha = 1,05\beta - 3,13 * 10^3 y'' - 2,38^\circ \quad (4.4)$$

Aufgrund der weiter unten angeführten Gründe ist dies das Modell, welches für die zukünftige Anwendung bevorzugt verwendet werden sollte (siehe auch Kapitel 5.2). Das Modell lässt sich wie folgt charakterisieren:

Tabelle 4.8 – Kennwerte des α - β -Modells mit zwei Variablen

S ($^\circ$)	\hat{R}^2	BIC
1,20	0,90	47,14

Signifikanztest des Modells und der Regressionskoeffizienten Die Varianzanalyse des Regressionsmodells ergibt bei einem F von 470,6 ein korrespondierendes $p < 0,0001$. Folglich erklärt das Modell einen signifikanten Zusammenhang der in ihm enthaltenen Größen. Die Ergebnisse des zweiseitigen t-Tests der Regressionskoeffizienten sind in der Tabelle 4.9 angeführt. Bei den Variablen β und y'' handelt es sich um hochsignifikante erklärende Größen. Das

Tabelle 4.9 – Ergebnisse des t-Tests der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit zwei erklärenden Größen

	t	p
c_0 (Intercept)	-2,234	0,0278
c_1 (β)	23,931	< 0,0001
c_2 (y'')	-3,935	0,000157

Intercept ist im vorliegenden Modell signifikant.

Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten Die Grenzen der 95%-Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Modells mit zwei Variablen sind in der Tabelle 4.10 aufgelistet.

Tabelle 4.10 – Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit zwei erklärenden Variablen

	$p = 0,025$	$p = 0,975$
c_0 (Intercept)	-4,49	-0,265
c_1 (β)	0,965	1,14
c_2 (y'')	$-4,702 * 10^3$	$-1,549 * 10^3$

Residuenanalyse Im Folgenden wird überprüft, ob das Modell als gültig angesehen werden kann.

Abbildung 4.5 – Q-Q-Plot des α - β -Modells mit zwei Variablen: Standardisierte Residuen des Modells gegen die Quantile der theoretischen Normalverteilung

Es liegt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen der Verteilung der standardisierten Residuen und der theoretischen Normalverteilung vor. Lediglich an den Rändern der Verteilung kommt es zu geringfügigen Abweichungen (siehe Abbildung 4.5). Demzufolge kann von einer normalverteilten Grundgesamtheit der Residuen ausgegangen werden. Dies wird durch die Ergebnisse des Anderson-Darling-Tests ($A = 0,4034$; $p = 0,3499$) untermauert. Eine Beobachtung (Kelmer Lawine) weist eine vergleichsweise hohe Cook-Distanz von 0,29 auf. Aufgrund des geringen Hebelwerts von 0,125 ist deren Einfluss auf das Modell vernachlässigbar.

Entsprechend den Ergebnissen der Residuenanalyse kann von einem gültigen Modell ausgegangen werden.

Test des Modells Der Bootstrap-Fehler, der beim Test des Modells ermittelt wurde, beträgt $1,25^\circ$. Dieser kann als robuster Schätzer der realen Standardabweichung σ des Modells betrachtet werden. Da im Vergleich zum Modell mit einer erklärenden Größe sowohl der Trainingsfehler, als auch der Bootstrap-Fehler geringer ausfällt, liegt keine Überanpassung des Modells vor. Das reale Bestimmtheitsmaß R^2 des Modells, welches anhand des Bootstrap-Fehlers ermittelt wurde, beträgt 0,90. Das Modell weist keine Verschiebung auf. Der Beitrag der Verdrehung zum Gesamtfehler fällt mit etwa 0,15% minimal aus. Das Modell erfüllt damit das Kriterium der Erwartungstreue.

4.4 Modelle für die Ermittlung der Auslauflänge von Kleinlawinen

Auf Basis des Datensatzes der Kleinlawinen werden ebenfalls sowohl ein Modell mit einer erklärenden Größe, als auch ein Modell mit zwei erklärenden Größen erstellt. Abweichend von der Arbeit von Wagner (2016) werden für das multivariate Modell nur metrische Größen betrachtet.

4.4.1 Modell mit einer erklärenden Variablen für Lawinen mit geringen Sturzhöhen

Das einfachste lineare Modell zur Vorhersage von α mit Hilfe von β wird durch die folgende Gleichung beschrieben:

$$\alpha = 0,919\beta - 1,53^\circ \quad (4.5)$$

Das Modell kann wie folgt charakterisiert werden:

Tabelle 4.11 – Kennwerte des α - β -Modells für Kleinlawinen mit einer Variablen

S ($^\circ$)	\hat{R}^2	BIC
2,48	0,81	87,43

Signifikanztest des Modells und der Regressionskoeffizienten Die Varianzanalyse des Regressionsmodells ergibt ein F von 181 bei einem korrespondierenden $p < 0,0001$. Das Modell ist demnach zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen α und β geeignet. Die Ergebnisse des zweiseitigen t-Tests der Regressionskoeffizienten sind in der Tabelle 4.12 dargestellt. Während die Steigung der Regressionsgeraden hochsignifikant ist, besitzt das Intercept keine Signifikanz. Um das Modell nicht zu verzerren, ist das Intercept dennoch beizubehalten.

Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten Die Grenzen der Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Modells mit einer Variablen sind in der Tabelle 4.13 dargestellt.

Tabelle 4.12 – Ergebnisse des t-Tests der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells für Kleinlawinen mit einer erklärenden Größe

	t	p
c_0 (Intercept)	-0,754	0,455
c_1 (β)	13,454	< 0,0001

Tabelle 4.13 – Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells für Kleinlawinen mit einer erklärenden Variablen

	$p = 0,025$	$p = 0,975$
c_0 (Intercept)	-5,62	2,56
c_1 (β)	0,781	1,06

Abbildung 4.6 – Q-Q-Plot des α - β -Modells mit einer Variablen: Standardisierte Residuen des Modells gegen die Quantile der theoretischen Normalverteilung

Residuenanalyse Es liegt über den gesamten Bereich der Verteilung eine ausreichend gute Übereinstimmung der Quantile der Residuen mit denen der theoretischen Normalverteilung vor (siehe Abbildung 4.6). Gemäß der augenscheinlichen Beurteilung des Q-Q-Plots kann demzufolge von einer normalverteilten Grundgesamtheit der Residuen ausgegangen werden. Entsprechend der Ergebnisse der Residuenanalyse von einem gültigen Modell ausgegangen werden, das zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen α und β geeignet ist.

Test des Modells Der mittlere Fehler, welcher beim Test des Modells mit der Bootstrapping-Technik ermittelt wurde, liegt bei $2,58^\circ$. Dieser kann als Standardabweichung σ des realen Modells betrachtet werden. Das reale Bestimmtheitsmaß R^2 des Modells kann aus dem Bootstrap-Fehler berechnet werden und beträgt 0,79. Es liegt weder eine Translation, noch eine Rotation des Modells vor. Die Bedingung der Erwartungstreue ist damit erfüllt.

4.4.2 Modell mit mehreren erklärenden Variablen für Lawinen mit geringen Sturzhöhen

Auswahl der Variablen für die Durchführung der Variablenselektion Für die Auswahl der unabhängigen Größen zur Erstellung eines Regressionsmodells mit mehreren Variablen wird untersucht, ob Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Variablen bestehen. Wie auch für das Modell auf Basis der 100 Referenzlawinen werden in der Variablenselektion ausschließlich erklärende Größen betrachtet, die untereinander keine oder nur eine schwache Korrelation mit einem Korrelationskoeffizienten R von höchstens 0,75 aufweisen. Zu diesem Zweck wurde der Rangkorrelationskoeffizient ρ nach *Spearman* bestimmt. Die Korrelationen zwischen den verschiedenen Variablen sind in der Tabelle 4.14 auf Seite 26 aufgetragen.

Tabelle 4.14 – Korrelationsmatrix: Es sind die Korrelationskoeffizienten angegeben, welche die Korrelationen zwischen den einzelnen unabhängigen Größen zueinander beschreiben.

	α	β	H_0	y''	H_0y''	θ
α	1,000	0,864	0,064	0,596	0,879	0,379
β		1,000	-0,127	0,730	0,944	0,405
H_0			1,000	-0,685	-0,119	0,128
y''				1,000	0,743	0,156
H_0y''					1,000	0,429
θ						1,000

Als erklärende Größen werden für die Durchführung der Variablenselektion β , H_0 , y'' und θ ausgewählt.

α - β -Modell mit 2 erklärenden Größen für Lawinen mit geringen Sturzhöhen

Im Zuge einer schrittweisen Variablenselektion erwies sich dabei neben β die Höhendifferenz zwischen dem Anriss und dem Minimum der angepassten Parabel H_0 als relevante unabhängige Größe. Das ermittelte Modell wird durch die folgende Gleichung beschrieben:

$$\alpha = 0,933\beta + 8,80 * 10^{-3}H_0 - 5,02^\circ \quad (4.6)$$

Das Modell ist wie folgt zu charakterisieren:

Tabelle 4.15 – Kennwerte des α - β -Modells für Kleinlawinen mit zwei Variablen

S ($^\circ$)	\hat{R}^2	BIC
2,22	0,85	79,88

Signifikanztest des Modells und der Regressionskoeffizienten Die Varianzanalyse des Regressionsmodells ergibt bei einem F von 119,8 ein korrespondierendes $p < 0,0001$. Folglich

erklärt das Modell einen signifikanten Zusammenhang der in ihm enthaltenen Größen. Die Ergebnisse des zweiseitigen t-Tests der Regressionskoeffizienten sind in der Tabelle 4.9 angeführt. Bei β handelt es sich um eine hochsignifikante erklärende Größe. H_0 geht als sehr signifikante

Tabelle 4.16 – Ergebnisse des t-Tests der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit zwei erklärenden Größen

	t	p
c_0 (Intercept)	-2,425	0,01968
c_1 (β)	15,287	< 0,0001
c_2 (H_0)	3,472	0,00121

Variable in das Modell ein. Das Intercept ist im vorliegenden Modell signifikant.

Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten Die Grenzen der 95%-Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Modells mit zwei Variablen der Tabelle 4.17 zu entnehmen.

Tabelle 4.17 – Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit zwei erklärenden Variablen

	$p = 0,025$	$p = 0,975$
c_0 (Intercept)	-9,19	-0,843
c_1 (β)	0,810	1,06
c_2 (H_0)	$3,69 * 10^{-3}$	$-1,39 * 10^{-2}$

Residuenanalyse Im Folgenden wird überprüft, ob ein gültiges Modell vorliegt.

Es liegt eine überwiegend gute Übereinstimmung zwischen der Verteilung der standardisierten Residuen und der theoretischen Normalverteilung vor. Oberhalb von 1σ sowie unterhalb von -1σ treten jedoch geringe Abweichungen auf (siehe Abbildung 4.7 auf Seite 28). Demzufolge kann von einer normalverteilten Grundgesamtheit der Residuen ausgegangen werden. Entsprechend den Ergebnissen der Residuenanalyse kann das Modell als gültig erachtet werden.

Test des Modells Der Bootstrap-Fehler, der beim Test des Modells ermittelt wurde, beträgt $2,36^\circ$. Dieser kann als robuster Schätzer der realen Standardabweichung σ des Modells betrachtet werden. Im Vergleich zum Modell mit einer erklärenden Größe fällt sowohl der Trainingsfehler, als auch der Bootstrap-Fehler geringer aus. Folglich liegt keine Überanpassung des Modells vor. Das reale Bestimmtheitsmaß R^2 des Modells, welches aus dem Bootstrap-Fehler errechnet wurde, beträgt 0,82. Eine Translation des Modells tritt nicht auf. Die Rotation leistet mit rd. 0,15% einen minimalen Beitrag zum Gesamtfehler des Modells, welcher vernachlässigt werden kann. Es liegt folglich ein erwartungstreues Modell vor.

Abbildung 4.7 – Q-Q-Plot des α - β -Modells mit zwei Variablen: Standardisierte Residuen des Modells gegen die Quantile der theoretischen Normalverteilung

4.5 Gegenüberstellung aller untersuchten Modelle

In Tabelle 4.18 auf Seite 29 sind alle ermittelten Modelle sowie ihre Kenngrößen zusammengefasst. Die Angabe der Standardabweichung und des Bestimmtheitsmaßes bezieht sich dabei auf σ und R^2 , welche beim Test der Modelle ermittelt wurden. Da die Standardabweichung S , das Informationskriterium BIC und das Bestimmtheitsmaß \hat{R}^2 , die anhand des Trainingsdatensatzes ermittelt wurden, für die Verwendung der Modelle zur Prognose keine Relevanz haben, wird auf deren Angabe verzichtet.

Tabelle 4.18 – Gegenüberstellung aller untersuchten Modelle

Bezeichnung des Modells	Gleichung	R^2	σ
α - β -Modell ₈₀ inkl. fehlerhafter Muttentobel-Lawine	$\alpha = 0,933\beta - 0,35^\circ$	0,89	1,65
α - β -Modell ₈₀ mit korrigierter Muttentobel-Lawine	$\alpha = 0,880\beta + 1,14^\circ$	0,85	1,57
α - β -Modell ₁₀₀ mit einer erklärenden Größe	$\alpha = 0,928\beta + 0,05^\circ$	0,89	1,31
α - β -Modell ₁₀₀ mit zwei erklärenden Größen nach dem erweiterten Datensatz	$\alpha = 1,05\beta - 3,13 * 10^3 y'' - 2,38^\circ$	0,90	1,25
α - β -Modell _{klein} mit einer erklärenden Größe	$\alpha = 0,919\beta - 1,53^\circ$	0,79	2,58
α - β -Modell _{klein} mit zwei erklärenden Größen	$\alpha = 0,933\beta + 8,80 * 10^{-3} H_0 - 5,02^\circ$	0,82	2,36

5 Diskussion

5.1 α - β -Modell auf Basis der Daten von Klenkhart und Weiler (1994)

Die fehlerhafte Beobachtung (Muttentobel-Lawine) im zugrunde liegenden Datensatz bewirkt eine Verzerrung des Modells. Zwar ist deren Anteil am Gesamtfehler des Modells mit rd. 1,1% ausreichend gering, um sie zu vernachlässigen. Dennoch können die Modellannahmen nicht als erfüllt angesehen werden, was bedeutet, dass kein gültiges Modell zur Beschreibung des Zusammenhangs von α und β vorliegt. Eine weitere Anwendung des Modells von Lied et al. (1995) zur Prognose von maximalen Lawinenausläuflängen wird daher nicht empfohlen. Bei Verwendung des bisher gebräuchlichen Algorithmus zur Bestimmung des β -Punkts wird stattdessen empfohlen, das Modell anzuwenden, welches auf Basis des korrigierten Datensatzes von Klenkhart und Weiler (1994) ermittelt wurde (Gleichung 4.2).

In Abbildung 5.1 sind die Verteilungen der gemessenen α sowie der α dargestellt, welche mittels der Gleichungen 4.2 und 4.1 errechnet wurden. Für die Darstellung der Wahrscheinlichkeitsdichte wurde auf die simulierten Daten des Tests der Modelle zurückgegriffen, da nur anhand dieser ein Vergleich der gemessenen und der errechneten Werte der Zeilgröße vorgenommen werden kann. Die Darstellung des Histogramms berücksichtigt ausschließlich die gemessenen α der 80 Referenzlawinen nach Klenkhart und Weiler (1994). Es ist zu sehen, dass der Mittelwert aller

Abbildung 5.1 – Verteilung der gemessenen α des Datensatzes von Klenkhart und Weiler (1994) und der mit den Gleichungen 4.2 und 4.1 errechneten α . Das Histogramm zeigt die Häufigkeiten der gemessenen α des Datensatzes. Die Wahrscheinlichkeitsdichtekurven beziehen sich auf die simulierten Daten des Modelltests.

Verteilungen nahezu gleich ist und folglich beide Modelle – auch das auf Basis des fehlerhaften Datensatzes – als erwartungstreu anzusehen sind. Die Verteilungen der errechneten α weisen eine geringe Linksschiefe auf. Diese ist jedoch für die Erwartungstreue ohne Bedeutung.

5.2 Modelle auf Basis des überarbeiteten Datensatzes von 100 Referenzlawinen

Obwohl die Modellannahmen für das Modell mit einer erklärenden Größe als erfüllt betrachtet werden können, deutet die Abweichung der Residuen des Modells von den Quantilen der theoretischen Normalverteilung darauf hin, dass es neben β eine weitere wichtige Größe zur Prognose der Generalneigung gibt. In der schrittweisen Variablenselektion erwies sich y'' als zusätzliche signifikante Variable. Die Residuen des Modells mit zwei erklärenden Größen zeichnet die theoretische Normalverteilung aus diesem Grund wesentlich deutlicher nach, als dies für das Modell mit einer unabhängigen Variablen der Fall ist. Dies bedeutet, dass die Modellannahmen für das Modell mit zwei erklärenden Größen besser erfüllt sind, als dies für das Modell der Fall ist, welches ausschließlich β als unabhängige Variable verwendet. Es wird daher trotz der nur geringen Verringerung der Standardabweichung σ gegenüber dem Modell mit einer unabhängigen Variablen empfohlen, nach Möglichkeit auf das Modell mit zwei erklärenden Größen zurückzugreifen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wert von y'' häufig sensibel auf die Länge der Profillinie reagiert. Die Länge der Profillinien des untersuchten Datensatzes beträgt in der Regel rd. 120% der Gesamtlänge der betrachteten Lawinen. Dies ist bei Festlegung der Profillinie so weit möglich zu berücksichtigen. Unter Umständen kann eine Korrektur der Profillinie erforderlich werden.

Die Abbildung 5.2 auf Seite 32 zeigt die Verteilungen der gemessenen α und der anhand der Gleichungen 4.3 und 4.4 errechneten α . Grundlage für die Darstellung der Wahrscheinlichkeitsdichtekurven sind wiederum die simulierten Daten, mit welchen die Modelle getestet wurden. Das Histogramm bezieht sich dahingegen ausschließlich auf die gemessenen α der 100 Referenzlawinen. Die Mittelwerte aller Verteilungen haben annähernd die selbe Position. Dies zeigt, dass keine Verzerrung der Modelle vorliegt und diese demzufolge erwartungstreu sind.

5.3 Modelle für die Ermittlung der Auslauflänge von Kleinlawinen

Beide Modelle zur Bestimmung der Auslauflänge von Kleinlawinen stellen gültige Modelle dar und können damit zur Prognose der Auslauflänge von Lawinen mit Sturzhöhen zwischen 100 m und 500 m verwendet werden. Durch Anwendung des Modells mit zwei Variablen kann die Standardabweichung deutlich reduziert werden. Weiterhin stellt H_0 eine sehr signifikante Grö-

Abbildung 5.2 – Verteilung der gemessenen α der 100 Referenzlawinen und der mit den Gleichungen 4.3 und 4.4 errechneten α . Das Histogramm zeigt die Häufigkeiten der gemessenen α des Datensatzes. Die Wahrscheinlichkeitsdichtekurven beziehen sich auf die simulierten Daten des Modelltests.

ße zur Beschreibung von α dar, durch deren Hinzunahme ein deutlicher Informationsgewinn erfolgt. Aus diesem Grund sollte eine Anwendung des Modells mit zwei Variablen favorisiert werden.

Da der Wert von H_0 stark von der angepassten Parabelfunktion abhängt, gilt auch für Kleinlawinen, dass gegebenenfalls eine Anpassung der Länge der Profillinie vorzunehmen ist. Ebenso wie für die 100 Referenzlawinen mit Sturzhöhen von mehr als 500 m wurde diese in den vorliegenden Untersuchungen so gewählt, dass sie die Länge der Profillinie rund 120% der Gesamtlänge der Lawinenbahn (vom Anriss bis zum Ende der Ablagerung) umfasst.

In der Abbildung 5.3 auf Seite 33 sind die Verteilungen der gemessenen α und der anhand der Gleichungen 4.5 und 4.6 errechneten α dargestellt. Die Darstellung der Wahrscheinlichkeitsdichtekurven basiert auch hier auf den simulierten Daten, mit welchen die Modelle getestet wurden. Das Histogramm berücksichtigt dagegen nur die gemessenen α der 45 Kleinlawinen. Die Mittelwerte aller Verteilungen liegen an annähernd der selben Position, was zeigt, dass keine Verzerrung der Modelle vorliegt. Insbesondere das Modell mit einer Variablen weist eine geringe Rechtsschiefe auf, was sich aber nicht auf die Erwartungstreue des Modelle auswirkt.

5.4 Empfehlungen zur Anwendung der Modelle

5.4.1 Grenzen der Anwendung

Eine Anwendung sämtlicher vorgestellter Modelle zur Prognose der maximalen Lawinenausläufänge kann nur dann erfolgen, wenn der dabei ermittelte Erwartungswert α innerhalb des

Abbildung 5.3 – Verteilung der gemessenen α der 45 Kleinlawinen und der mit den Gleichungen 4.5 und 4.6 errechneten α . Das Histogramm zeigt die Häufigkeiten der gemessenen α des Datensatzes. Die Wahrscheinlichkeitsdichtekurven beziehen sich auf die simulierten Daten des Modelltests.

Wertebereichs des Datensatzes liegt, welcher dem Modell zugrunde liegt. Dieser Wertebereich reicht für den korrigierten Datensatz der 80 Referenzlawinen von Klenkhardt und Weiler (1994) von $17,4^\circ$ bis $35,4^\circ$. Für den erweiterten Datensatz der 100 Referenzlawinen umfasst er Generalneigungen zwischen $17,8^\circ$ und $35,9^\circ$. Der Datensatz der Kleinlawinen umfasst α von $14,5^\circ$ bis $39,5^\circ$.

Weiterhin ist zu beachten, dass eine Anwendung der Modelle nur für Lawinen erfolgen sollte, deren Sturzhöhen im Bereich der Sturzhöhen der zugehörigen Referenzlawinen liegen. Diese liegen für den Datensatz der 80 Referenzlawinen von Klenkhardt und Weiler (1994) zwischen 360 m und 1780 m. Für den erweiterten Datensatz der 100 Referenzlawinen liegen die Sturzhöhen zwischen 580 m und 1820 m. Eine Anwendung der α - β -Modelle₁₀₀ wird für Sturzhöhen von mehr als 500 m empfohlen. Für Sturzhöhen zwischen 100 m und 500 m sind die vorgestellten Modelle für Kleinlawinen zu verwenden. Das α - β -Modell₈₀ kann für Sturzhöhen größer 360 m verwendet werden.

Eine Anwendung der Modelle sollte sich weiterhin auf den österreichischen Alpenraum sowie die die angrenzenden Regionen in Bayern, Südtirol und der Schweiz beschränken. Diese weisen klimatische Verhältnisse auf, die mit denen jener Regionen vergleichbar sind, in denen sich die Referenzlawinen befinden.

Essentiell ist weiterhin, dass die Methodik zur Datenerhebung konsistent ist. Dies bedeutet, dass bei Anwendung der α - β -Modelle₁₀₀ sowie der Modelle für Kleinlawinen die Bestimmung des β -Punkts mit der unter Kapitel 3.3 beschriebenen Methode erfolgen soll. Wird dagegen die bisher gebräuchliche Vorgehensweise zur Ermittlung von β verwendet, ist die Gleichung 4.2 anzuwenden, welche anhand des korrigierten Datensatzes der 80 Referenzlawinen von Klenkhardt und Weiler (1994) ermittelt wurde. Sollte aufgrund gutachterlicher Einschätzung eine Korrektur

tur des β -Punkts erfolgen, muss dabei berücksichtigt werden, dass dies streng genommen eine Verletzung der Modellannahmen darstellt. Aus diesem Grund wird empfohlen, den β -Punkt nur dann zu verschieben, wenn hierfür triftige Gründe vorliegen.

5.4.2 Anwendung der Matrix zur Bestimmung der Abweichung vom Erwartungswert

Die Matrix zur Bestimmung der Standardabweichung, die im Programm ALPHABETA09 (Granig und Luxner, 2009) implementiert ist, kann in Verbindung mit dem α - β -Modell₁₀₀ mit einer Variablen verwendet werden. Da sich die Residuen der multivariaten Modelle durch die Hinzunahme weiterer erklärender Größen anders verhalten als jene der Modelle mit einer erklärenden Größe, muss für das α - β -Modell₁₀₀ mit zwei Variablen von einer Anwendung abgeraten werden. Eine Verwendung der Matrix in Kombination mit dem α - β -Modell₈₀ ist weiterhin möglich.

Da die Matrix auf die Verwendung für Lawinen mit großen Sturzhöhen und Anrissvolumen hin entwickelt wurde, muss eine Anwendung in Verbindung mit den Modellen für Kleinlawinen vorerst unterbleiben.

5.4.3 Vergleich des α - β -Modells₈₀ mit dem α - β -Modell₁₀₀

Ein Vergleich erscheint nur für die Modelle sinnvoll, welche die selbe Anzahl an erklärenden Größen zur Prognose verwenden. Aus diesem Grund wird sich im Folgenden auf einen Vergleich der Modelle mit jeweils einer Variablen beschränkt.

Verglichen mit dem Modell, welches auf Basis der korrigierten Lawinenaufnahmen von Klenkhardt und Weiler (1994) erstellt wurde, lässt sich mit dem Modell, das auf dem erweiterten Datensatz basiert, eine Verbesserung der Prognosegenauigkeit sowohl hinsichtlich des systematischen Fehlers aufgrund der Verzerrung, als auch des stochastischen Fehlers erzielen. Dies ist möglich, da durch die Verwendung höher auflösender Geländemodelle eine präzisere Bestimmung der Lage des β -Punkts ermöglicht wurde. Da sowohl für das Modell auf Basis der 80 Referenzlawinen, als auch für das neu erstellte Modell ein Test vorgenommen wurde, ist ein direkter Vergleich der tatsächlichen Standardabweichung σ möglich. Diese beträgt für das α - β -Modell₈₀ $1,57^\circ$, wohingegen sie beim α - β -Modell₁₀₀ mit einer Variablen auf $1,31^\circ$ reduziert werden konnte. Ähnlich verhält es sich mit dem Bestimmtheitsmaß R^2 : Dieses konnte von 0,85 beim α - β -Modell₈₀ auf 0,89 beim α - β -Modell₁₀₀ verbessert werden. Folglich konnte durch eine präzisere Bestimmung des β -Punkts der Anteil der durch das Modell erklärten Varianz an der Gesamtvarianz der Zielgröße α um nahezu 5% gesteigert werden. Dies unterstreicht die Bedeutung von β als wichtigste erklärende Größe zur Bestimmung von α .

6 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Überarbeitung des α - β -Modells von Lied et al. (1995) zur Abschätzung der maximalen Auslauflängen von Lawinen. Anhand der Daten der 80 Referenzlawinen von Klenkhart und Weiler (1994) wurde eine Nachrechnung des bestehenden α - β -Modells vorgenommen, welches ausschließlich β als erklärende Größe verwendet. Dabei wurde die Gültigkeit des Modells überprüft sowie ein Test des Modells zur Bestimmung von dessen tatsächlichem Fehler vorgenommen. Weiterhin wurden auf Basis eines erweiterten Datensatzes von 100 Referenzlawinen zwei neue Modelle aufgestellt. Bei der Ermittlung der topographischen Kennwerte, die in die Modelle einfließen, wurden Geländemodelle mit einer Auflösung von 5 m sowie ein neues Verfahren zur Bestimmung des β -Punkts angewendet. Dadurch wird eine präzisere Positionierung des β -Punkts ermöglicht. Auch die neuen Modelle wurden einem Test unterzogen, mit dessen Hilfe deren tatsächliche Standardabweichung ermittelt wurde.

Ergänzend wurde eine Überarbeitung der Modelle von Wagner (2016) vorgenommen, bei welcher das neue Verfahren zur Bestimmung des β -Punkts zum Einsatz kam. Abweichend von der Arbeit von Wagner (2016) wurden ausschließlich metrische Größen in die Modellbildung einbezogen. Auch für die überarbeiteten Modelle für Kleinlawinen wurde die Standardabweichung mittels eines Tests ermittelt.

Es stellte sich heraus, dass in den Daten der 80 Referenzlawinen eine fehlerhafte Beobachtung enthalten ist, aufgrund deren das derzeit gebräuchliche Modell von Lied et al. (1995) eine Verzerrung aufweist. Da aufgrund dieser Tatsache kein gültiges Modell vorliegt, wird dazu geraten, bei Anwendung der bisherig gebräuchlichen Methodik zur Ermittlung von β die Gleichung

$$\alpha = 0,880\beta + 1,14^\circ \quad (R^2 = 0,85, \sigma = 1,57^\circ) \quad (4.2)$$

zu verwenden. Anhand des überarbeiteten Datensatzes von 100 Referenzlawinen wurde ein einfaches lineares Modell erstellt, welches ausschließlich β als erklärende Größe verwendet (Gleichung 4.3). Voraussetzung für dessen Anwendung ist, dass die Bestimmung des β -Punkts nach der neu entwickelten Methode erfolgt. Der Erwartungswert der Auslauflänge kann mittels der Gleichung

$$\alpha = 0,928\beta + 0,05^\circ \quad (R^2 = 0,89, \sigma = 1,31^\circ) \quad (4.3)$$

berechnet werden. Daneben wurde mit Hilfe schrittweiser Variablenselektion unter Berücksichtigung aller betrachteten topographischen Kenngrößen das günstigste Modell mit mehreren erklärenden Größen ermittelt (Gleichung 4.4). Dabei erwies sich neben β die Krümmung der angepassten Parabel y'' als signifikante Größe zur Bestimmung von α . Eine Berechnung des

Erwartungswerts der Auslauflänge kann mit der Gleichung

$$\alpha = 1,05\beta - 3,13 * 10^3 y'' - 2,38^\circ \quad (R^2 = 0,90, \sigma = 1,25^\circ) \quad (4.4)$$

vorgenommen werden. Es wird empfohlen, das Modell mit zwei erklärenden Größen zu verwenden, da dieses die Voraussetzungen eines gültigen Modells besser erfüllt als das einfache lineare Modell.

Basierend auf dem Datensatzes von 45 Referenzlawinen mit Sturzhöhen zwischen 100 m und 500 m wurde ein einfaches lineares Modell mit β als erklärende Größe ermittelt (Gleichung 4.5). Eine Abschätzung der Auslauflänge kann mittels der Gleichung

$$\alpha = 0,919\beta - 1,53^\circ \quad (R^2 = 0,79, \sigma = 2,58^\circ) \quad (4.5)$$

erfolgen. Durch Anwendung schrittweiser Variablenselektion konnte ein Modell mit zwei Variablen erstellt werden (Gleichung 4.6). Neben β geht in Dieses H_0 als signifikante Größe ein. Der Erwartungswert der Auslauflänge kann mit der Gleichung

$$\alpha = 0,933\beta + 8,80 * 10^{-3} H_0 - 5,02^\circ \quad (R^2 = 0,82, \sigma = 2,36^\circ) \quad (4.6)$$

berechnet werden. Es wird empfohlen, auch für Kleinlawinen das Modell mit zwei erklärenden Größen zu verwenden, da durch die Hinzunahme von H_0 ein signifikanter Informationsgewinn erzielt werden kann.

Literaturverzeichnis

- Bakkehoi, S., Domaas, U. und Lied, K. (1983): Calculation of snow avalanche runout distance. In: *Annals of Glaciology*, Band 4: 24–29.
- Fahrmeir, L., Kneib, T., Lang, S. und Marx, B. (2013): *Regression: Models, Methods and Applications*. Springer.
- Fuchs, H., Kleemayr, K., Botthoff, M., Berer, R., Dissauer, M., Holub, M., Jäger, G., Janu, S., Kreuzer, S., Pürstinger, C., Volk, G., Walter, G. und Wieshofer, S. (2002): Pilotstudie: Lawinenkundliche und Waldbauliche Analyse des Katastrophenwinters 1998/99 und Erstellung eines Standardverfahrens zur dynamisierten Ermittlung lawinengefährdeter Bereiche (GZ 58.110/36-VC7A/99) – Endbericht. Unveröffentlichter Bericht der Universität für Bodenkultur Wien.
- Gauch, H. G., Hwang, J. T. und Fick, G. W. (2003): Model evaluation by comparison of model-based predictions and measured values. In: *Agronomy Journal*, Band 95 (6): 1442–1446.
- Gauer, P., Kronholm, K., Lied, K., Kristensen, K. und Bakkehoi, S. (2010): Can we learn more from the data underlying the statistical α - β model with respect to the dynamical behavior of avalanches? In: *Cold Regions Science and Technology*, Band 62 (1): 42–54.
- Granig, M. und Luxner, M. (2009): *Handbuch zum erweiterten Alpha-Beta-Modell09*. Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung – Stabsstelle Schnee und Lawinen, Schwaz.
- Hedderich, J. und Sachs, L. (2012): *Angewandte Statistik. Methodensammlung mit R*. Springer, 14 Auflage.
- Klenkhardt, C. und Weiler, C. (1994): *Lawinentechnische Aufnahmen in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Kärnten und Salzburg*. Technischer Bericht, Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion Tirol, Innsbruck.
- Lied, K. und Bakkehoi, S. (1980): Empirical calculations of snow-avalanche run-out distance based on topographic parameters. In: *Journal of Glaciology*, Band 26: 165–177.
- Lied, K., Weiler, C., Bakkehoi, S. und Hopf, J. (1995): *Methoden zur Berechnung der Auslauf-längen von Fließlawinen im österreichischen Alpenraum*. Technischer Bericht, Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion Tirol, Innsbruck.
- R Core Team (2015): *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Wien.

LITERATURVERZEICHNIS

Sinickas, A. (2013): Field-based statistical modelling of snow avalanche runout. Diplomarbeit, University of Calgary, Calgary, AB.

Wagner, P. (2016): Kalibrierung des α - β -Modells zur Abschätzung der Auslauflänge von kleinen und mittleren Lawinen. Diplomarbeit, Universität für Bodenkultur, Wien.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Funktionsweise und übliche erklärende Größen des α - β -Modells	5
3.1	Vorgehensweise zur Erstellung und Aufbereitung des Längsprofils	9
3.2	Vorgehensweise zur Ermittlung des β -Punkts nach der neu entwickelten Methode	10
3.3	Vorgehensweise zur Ermittlung des β -Punkts nach der Methode von Gauer et al. (2010)	11
4.1	Q-Q-Plot des α - β -Modells auf Basis der Daten von Klenkhart und Weiler (1994)	16
4.2	Hebelwerte gegen Standardisierte Residuen des Modells auf Basis der Daten von Klenkhart und Weiler (1994)	17
4.3	Q-Q-Plot des α - β -Modells mit einer Variablen	19
4.4	Q-Q-Plot des α - β -Modells mit einer Variablen	21
4.5	Q-Q-Plot des α - β -Modells mit zwei Variablen	23
4.6	Q-Q-Plot des α - β -Modells mit einer Variablen	25
4.7	Q-Q-Plot des α - β -Modells mit zwei Variablen	28
5.1	Verteilung der gemessenen α des Datensatzes von Klenkhart und Weiler (1994) und der mit den Gleichungen 4.2 und 4.1 errechneten α	30
5.2	Verteilung der gemessenen α der 100 Referenzlawinen und der mit den Gleichun- gen 4.3 und 4.4 errechneten α	32
5.3	Verteilung der gemessenen α der 45 Kleinlawinen und der mit den Gleichungen 4.5 und 4.6 errechneten α	33

Tabellenverzeichnis

4.1	Kennwerte des α - β -Modells auf Basis des korrigierten Datensatzes von Klenkhardt und Weiler (1994)	18
4.2	Ergebnisse des t-Tests der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit einer erklärenden Größe	18
4.3	Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit einer erklärenden Variablen	18
4.4	Kennwerte des α - β -Modells mit einer Variablen	20
4.5	Ergebnisse des t-Tests der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit einer erklärenden Größe	20
4.6	Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit einer erklärenden Variablen	20
4.7	Korrelationsmatrix der erklärenden metrischen Größen	22
4.8	Kennwerte des α - β -Modells mit zwei Variablen	22
4.9	Ergebnisse des t-Tests der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit zwei erklärenden Größen	22
4.10	Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit zwei erklärenden Variablen	23
4.11	Kennwerte des α - β -Modells für Kleinlawinen mit einer Variablen	24
4.12	Ergebnisse des t-Tests der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells für Kleinlawinen mit einer erklärenden Größe	25
4.13	Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells für Kleinlawinen mit einer erklärenden Variablen	25
4.14	Korrelationsmatrix der erklärenden metrischen Größen	26
4.15	Kennwerte des α - β -Modells für Kleinlawinen mit zwei Variablen	26
4.16	Ergebnisse des t-Tests der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit zwei erklärenden Größen	27
4.17	Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten des Regressionsmodells mit zwei erklärenden Variablen	27
4.18	Gegenüberstellung aller untersuchten Modelle	29